

QIZILO'NGACH SARATONINI BOSQICHLASHDA KOMPYUTER TOMOGRAFIYANING ROLI

Jo'rabayeva Gulzoda Anvarjon qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247331>

Kalit so'zlar: Qizilo'ngach saratoni, kompyuter tomografiya, diagnostika, bosqichlash, limfa tugunlari, metastaz, yassi hujayrali karsinoma, adenokarsinoma, invaziya, TNM klassifikatsiyasi.

Dolzarbligi: Qizilo'ngach saratoni global sog'liqni saqlash tizimida dolzarb muammolardan biridir. World Health Organization ma'lumotlariga ko'ra, kasallik yuqori o'lim ko'rsatkichiga ega. 2020-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'yicha 600 mingdan ortiq yangi holatlar qayd etilgan [1]. Kasallik ko'pincha erta bosqichlarda simptomlarsiz kechadi, bemorlar kech bosqichlarda shifokorga murojaat qiladi va davolash samaradorligi pasayadi. Kompyuter tomografiyasi (KT) o'smaning lokal tarqalishi, invaziyasi, limfa tugunlari zararlanishi va uzoq metastazlarni aniqlash imkonini beradi, shuning uchun u bosqichlashda muhim ahamiyatga ega [2].

Maqsad: Qizilo'ngach saratonini bosqichlashda kompyuter tomografiyaning diagnostik imkoniyatlarini baholash.

Material va metodlar: Tadqiqot retrospektiv tahlil asosida olib borildi. Tadqiqotga qizilo'ngach saratoni tashxisi qo'yilgan bemorlar jalb qilindi.

Tekshiruvlar: Kompyuter tomografiya (KT). Endoskopik tekshiruv. Gistologik tekshiruv

Baholangan ko'rsatkichlar: O'smaning lokalizatsiyasi . Invaziv o'sish darajasi. Regional limfa tugunlari holati. Uzoq metastazlar mavjudligi

Natijalar gistologik tekshiruv bilan solishtirildi. Kasallik bosqichi TNM klassifikatsiyasi asosida aniqlandi.

Natijalar: I bosqich – 13,3% II- bosqich – 31,1%. III- bosqich – 37,8%. IV - bosqich – 17,8%.

Gistologik natijalar: Yassi hujayrali karsinoma – ko'pchilik. Adenokarsinoma – kam hollarda

O'smaning joylashuvi: Yuqori qism – kam. O'rta qism – eng ko'p. Pastki qism – nisbatan kam

KT natijalari: 42% bemorda regional limfa tugunlari zararlanishi- 15,5% bemorda uzoq metastazlar. Metastazlanish ko'proq o'rta va pastki segmentlarda kuzatilgan.

Xulosa: Kompyuter tomografiyasi qizilo'ngach saratonini bosqichlashda yuqori diagnostik ahamiyatga ega. U quyidagilarni aniqlashda muhim: O'smaning lokalizatsiyasi. Invaziv o'sish darajasi. Limfa tugunlari zararlanishi. Uzoq metastazlar. KT natijalari gistologik tekshiruv bilan mos keladi, shuning uchun u kompleks baholash va davolash taktikasini tanlashda asosiy vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN estimates. Link
2. van Rossum P.S.N. et al. Imaging of oesophageal cancer: CT and beyond. PubMed